

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: НОВОЕ ВРЕМЯ»

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «SCIENCE AND EDUCATION: MODERN TIME»

NATIONAL ACADEMY
OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH (NACSIR)

OJS
OPEN
JOURNAL
SYSTEMS

NATIONAL ACADEMY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH(NACSIR)

**SCIENCE AND EDUCATION:
MODERN TIME**

International Electronic Scientific and Practical Journal

№8 (2024)

Журнал основан в 2023 г.
Ежемесячное научное издание

Адрес редакции:

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, С4.6

E-mail: nacsir.nauka@gmail.com

Адрес страницы в сети Интернет: nacsir.kz

Google Scholar

OPEN ACCESS

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

Главный редактор:
Абенов Айдос Максатович, *PhD (Казахстан)*

Редакционная коллегия

Сериков Айдос Максатович,
PhD (Казахстан)
С. Айтбаева,
магистр гуманитарных наук (Казахстан)
Аубакиров Максат Отешович,
кандидат педагогических наук (Казахстан)
Бурханов Ермек Нурмакович,
профессор (Казахстан)
Искандаров М.И.,
д.б.н., профессора (Кыргызстан)
Ниязова Т.Д.,
к.т.н., доцент (Узбекистан)
Хужамбердиев А.А.,
PhD (Узбекистан)
Ходжиева А.Б.,
кандидат медицинских наук (Таджикистан)
Борисов Антон Васильевич,
кандидат политологических наук, доцент (Россия)
Ахмедова С.Р.,
кандидат психологических наук, (Азербайджан)
Досина Елена Владимировна,
кандидат филологических наук (Белоруссия)
Курманов Айбол Болатович,
кандидат экономических наук (Кыргызстан)
Чемерисов Сергей Андреевич,
профессор, доктор юридических наук (Казахстан)
Жамбылов Канат Оралович,
профессор, доктор медицинских наук (Казахстан)

Editorial team

Aydos Maksatovich Serikov,
PhD (Kazakhstan)
S. Aitbaeva,
Master of Humanities (Kazakhstan)
Aubakirov Maksat Oteshovich,
Candidate of Pedagogical Sciences (Kazakhstan)
Burhanov Ermek Nurmakovich,
professor (Kazakhstan)
Iskandarov M.I.,
PhD, professor (Kyrgyzstan)
Niyazova T.D.,
Ph.D., associate professor (Uzbekistan)
Khuzhamberdiev A.A., PhD (Uzbekistan)
Khodzhieva A.B., candidate of medical sciences
(Tajikistan)
Borisov Anton Vasilyevich,
candidate of political sciences, associate professor
(Russia)
Akhmedova S.R.,
candidate of psychological sciences, (Azerbaijan)
Dosina Elena Vladimirovna,
candidate of philological sciences (Belarus)
Aybol Bolatovich Kurmanov,
Candidate of Economic Sciences (Kyrgyzstan)
Chemerisov Sergey Andreevich,
professor, doctor of legal sciences (Kazakhstan)
Zhambylov Kanat Oralovich,
professor, doctor of medical sciences (Kazakhstan)

Издатель: National Academy of Scientific and Innovative Research(NAcSIR)

Тематическая направленность: по различным отраслям технических, естественных, медицинских, общественных и гуманитарных наук.

Периодичность: Ежемесячно

Международный научный журнал зарегистрирован в комитете информации, Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

МАЗМҰНЫ/ CONTENT/ СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

МУСУРАЛИЕВА ДИАНА ЭРКЕБЕКОВНА, ӨМУРАЛИЕВА БАКЫТ БАЙЫШОВНА (БИШКЕК, КЫРГЫЗСТАН) JAVA SCRIPT ДЕ ЖАСАЛМА ИНТЕЛЛЕКТТИН КОЛДОНУУСУ МЕНЕН ЧАТ БОТТОРУН ӨНҮКТҮРҮҮ: DIALOGFLOW КИТЕПКАНАСЫ ЖЕ MICROSOFT BOT FRAMEWORK КОЛДОНУП ВЕБСАЙТТАР ЖЕ МЕСЕНЖЕРЛЕР ҮЧҮН АКЫЛДУУ ЖАРДАМЧЫЛЫКТАРДЫ ТҮЗҮҮ.....	5
SAKHOVA SANDUGASH ORYNBAEVNA, ABDUAKHIT MEREY KUDAIKULKYZY (SHYMKENT, KAZAKHSTAN) ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MODERN EDUCATION: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES	11
ХАЛМУРАТОВА Х.Т., СУЛЕЙМЕНОВА А.Е. (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ЕСІЛ АУДАНЫНДАҒЫ "Q SMART" ТҮРҒЫН ҮЙ КЕШЕНІНІҢ АУМАҒЫН БИОЛАНДШАФТТЫҚ МОДЕЛЬДЕУ ЖӘНЕ ТОЛЫҚ ҚАЙТА ҚҰРУ ДИЗАЙНЫН ӨЗІРЛЕУ	15
ДАМБАЕВА ИРИНА ЖАРГАЛОВНА (УЛАН-УДЭ, РОССИЯ) ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ «ОНЛАЙН-ТЕСТ»	20

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

BAIMOLDA D., LENNIK S. (ALMATY, KAZAKHSTAN) STUDY OF CHEMICAL ELEMENTS CONTAINED IN COAL BY X-RAY FLUORESCENCE METHOD	25
ЖАНТӨРЕ АРУЖАН (ӨСКЕМЕН, ҚАЗАҚСТАН) БИОЛОГИЯ ПӘНІНЕН ОҚЫТУДА СЫНДАРЛЫ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ОРНЫ	28

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

БЕЙШЕВА ГУЛЬНУР САМАТОВНА, ТЛЕУЛЕСОВА ВЕНЕРА ИСМАИЛОВНА, КЕНЖЕГАРИНА АСЕМ РАХМЕТЖАНҚЫЗЫ (АҚТӨБЕ, КАЗАХСТАН) «АППАРАТНАЯ ВАКУУМНАЯ ТЕРАПИЯ РАН»	33
ВАЗИРА ТҮРНИЁЗОВА, ГУЛИДА ИСРАИЛОВА НУТРИОМИКА В РАЦИОНАХ ПИТАНИЯ ДОМОВ ИНТЕРНАТОВ «САХОВАТ»	36
КУРАКБАЕВ ЕДИЛ БЕКБАЕВИЧ (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) ЗАТРУДНЕННОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ	41
ДИНАШОВА ЖАДРА БЕРИКОВНА, ЖУМАГАЛИЕВА АЙЫМГУЛ САГИТЖАНОВНА, КУЖАКУЛОВА МЕЙРАМГУЛЬ ТУРУМОВНА (АҚТӨБЕ, ҚАЗАҚСТАН) БОСАНҒАННАН КЕЙІНГІ ДЕПРЕССИЯ ТУРАЛЫ МЕЙІРГЕРЛЕРДІҢ БІЛІМІН БАҚЫЛАУ	43
МАШАЙ БАЛЖАН МАҚСАТҚЫЗЫ (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) ПЕДИАТРИЯЛЫҚ ПРАКТИКАДАҒЫ СЕПСИС	46

1ТЕМИРОВА ВАЗИРА НЕМАТОВНА, 2ТЕМИРОВ НЕМАТ МОЙДУНОВИЧ, 3МААТОВА САЛАМАТ АКМАТОВНА ¹ (БИШКЕК, КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА), ^{3,4} (ЖАЛАЛ-АБАД, КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА) ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ОТ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА. В ГСВ №5 ЦСМ ГОРОДА ЖАЛАЛ-АБАД КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	49
БЕКБОЛОТ УУЛУ НУРБОЛОТ (БИШКЕК, КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА) ФИДУЦИАРНЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО МОДЕРНИЗАЦИИ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ГЧП	54
БЕКБОЛОТ УУЛУ НУРБОЛОТ (БИШКЕК, КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА) ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	61
ТУРАХОНОВА ФЕРУЗА МУХТОРОХОН КИЗИ, ХУДАЙБЕРГАНОВ АНАТОЛИЙ САГАТБАЕВИЧ (ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН) ОБОСНОВАНИЯ РАЦИОНОВ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ	66
КАДЫРОВ РУСЛАН МАННАФОВИЧ, ГОЛЕВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ (БИШКЕК, КЫРГЫЗСТАН) СИНДРОМ РАДИКУЛОИШЕМИИ КОРЕШКОВ КОНСКОГО ХВОСТА У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЬШИМИ И ГИГАНТСКИМИ ГРЫЖАМИ ДИСКОВ ПОЯСНИЧНО-КРЕСЦОВОГО ОТЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: МЕТА-АНАЛИЗ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ХИРУРГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ	71
ОХУНОВ АЛИШЕР ОРИПОВИЧ (ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН) СОСТОЯНИЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЛЕГКИХ ПРИ АБДОМИНАЛЬНОМ СЕПСИСЕ	78
ГАЗИЗОВ ОТЕГЕН МЕЙРХАНОВИЧ (КАРАГАНДА, КАЗАХСТАН) АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ОРГАНА СЛУХА У ШАХТЕРОВ-УГОЛЬЩИКОВ	87
ГОЛЕВ М.А., ТУРГУНБАЕВА Д.А., КОРЧЕМКИНА М.Т., БЕГАЛИЕВ А.Б., АКИМБАЕВ Е.М., АСАНАЛИЕВА Д.А., КАЗИМОВ А.И. (БИШКЕК, КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА) ВЛИЯНИЕ КРИОКОМПРЕССА В КИНЕЗИОТЕРАПИИ НА ДИНАМИКУ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЛЕННОГО СУСТАВА	91
ГОЛЕВ М.А., ТУРГУНБАЕВА Д.А., КОРЧЕМКИНА М.Т., БЕГАЛИЕВ А.Б., АКИМБАЕВ Е.М., АСАНАЛИЕВА Д.А., КАЗИМОВ А.И. (БИШКЕК, КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА) КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫМ ПЕРИАРТРИТОМ С СИНДРОМОМ ЗАМОРОЖЕННОГО ПЛЕЧА.....	96
МУКНИТДИНОВ УЛУГБЕК, АМОНОВ АМИНЖОН, КОРБАЕВА УМИДА (TASHKENT, UZBEKISTAN) METHODS OF TREATMENT FOR CHRONIC OTITIS MEDIA (Literature Review)	100
ДАКЕНОВ КАЙРБЕК МАКСИМОВИЧ, ДОСАХАНОВ АЛИХАН ХАМЗИНОВИЧ, АСКАРОВ БОЛАТБЕК САТЫБАЛДИНОВИЧ, ТОЛЕУОВА ГАЛИЯ МУРАТОВНА, НУРКАНОВА ДАНИСА АРМАНКЫЗЫ, ЕРМЕК НУРАЙ МЕРЕКЕКЫЗЫ (АСТАНА, КАЗАХСТАН) РОЛЬ ДОКТОРА ДЖЕКСЕНБАЕВА ОЛЕГА ШАКИРОВИЧА В ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ (1928-2007)	115
ОКНУНОВ АЛИШЕР ОРИПОВИЧ (TASHKENT, UZBEKISTAN) PURULENT-NECROTIC COMPLICATIONS AFTER AMPUTATION OF THE LOWER EXTREMITIES: ISSUES OF TREATMENT AND PREVENTION	118
ЖУБАНЬЯЗОВ АҚЫЛБЕК КУШЕРҰЛЫ, ТАШМЕНОВ МАДИЯР ҚОРАБАЙҰЛЫ, АҚТАНОВА САБИРА РУСЛАНҚЫЗЫ, МУХАМЕДЖАРОВА НҰРЛЫАЙЫМ БАЙМУХАМЕДҚЫЗЫ (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ	

ОРЫНДАРЫНДА СТУДЕНТТЕРГЕ ӘСКЕРИ-ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ
ЖОСПАРЫН ОРЫНДАУ ЖОЛДАРЫ 123
**АЙТКАЗИН РОЛАН АМАНТАЕВИЧ, ҚҰЛТАЕВА МЕРУЕРТ СЕРАЛИЕВНА,
МЫҚТЫБАЕВА АЖАР ТИМУРҚЫЗЫ** (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) ҚАРУЛЫ
КҮШТЕРДІҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ ӘСКЕРИ БУЫНЫНДА МЕДИЦИНАЛЫҚ
ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТАРДЫ ДАЛАДА ПАЙДАЛАНУ 127

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

¹ТУСУПОВА АСЕМГУЛЬ ЖУМАТАЕВНА, ²БОГДАНОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
¹(ПАВЛОДАР, ҚАЗАХСТАН), ²(ПЕТРОПАВЛОВСК, ҚАЗАХСТАН) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ КАК
ЭФФЕКТИВНОГО МЕТОДА УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 133
ТЛЕУЛОВ ЕРБОЛ ЭРНСТОВИЧ, ЕРМЕКБАЕВА АКМАРАЛ ТУЛЕНДИЕВНА
(ШЫМКЕНТ, ҚАЗАХСТАН) ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЧЕСТНОСТИ ЧЕРЕЗ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 137
ХУРМЕТ БУЛДЫРГЕН, СЕКЕН АЯУЛЫМ ЕРСОЛТАНҚЫЗЫ (ПАВЛОДАР,
ҚАЗАҚСТАН) САРАЛАУ ӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ
БАҚЫЛАУ, САЛЫСТЫРУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛАЙ ДАМЫТУҒА
БОЛАДЫ? 140
ЖҰМАБАЙ НҰРМАН, ЖУМАБАЕВА ГУЛЬСИМ КАЙЫРБЕРЛИЕВНА (АЛМАТЫ,
ҚАЗАҚСТАН) МАТЕМАТИКА ПӘНІН STEM БІЛІМ БЕРУ АРҚЫЛЫ ОҚЫТУДЫҢ
СӨЙЛЕУ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА ӘСЕРІ: АЛМАТЫДАҒЫ ЖАҒДАЙЛЫҚ
ЗЕРТТЕУ (2022-2023) 144
**БАЙТЕНОВА РАУШАН МЫЛТЫКБАЕВНА, УРАЗБАКОВА УЛБАЛА
ТЕМИРОВНА, АЛЬЗАКОВА РАЙХАН КЕНЖЕХАНОВНА** (ШЫМКЕНТ,
ҚАЗАХСТАН) К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ЛИНГВО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ 150
ОРАЗБАЙ НҰРСҰЛУ ЕРСЕЙТҚЫЗЫ (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) ФИЗИКА ПӘНІНЕН
ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУДА КОМПЬЮТЕРЛІК
БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ 154
KUBEYEVA A.S. THE HOUND OF THE BASKERVILLES 157
А.М.ТЕРМЕЧИКОВА (ЖАЛАЛ-АБАД, ҚЫРГЫЗСТАН) БАШТАЛҒЫЧ КЛАССТЫН
ПРЕДМЕТТИК САБАҚТАРЫНА МААЛЫМАТ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ
КАРАЖАТТАРДЫ КОЛДОНУУ 159
АБИҚЫЗЫ ГҮЛНҰР (КАСКЕЛЕН, ҚАЗАХСТАН) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОБУЧЕНИЯ ОБЫКНОВЕННЫМ ДРОБЯМ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ 167
БИСЕНОВА САУЛЕ МУРАТОВНА (АЛМАТЫ, ҚАЗАХСТАН) ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ.. 174
ORAZALI GULINA, DAULETKULOVA AIGUL, МЕКЕБАҒҒЕВ NURBARA (АЛМАТЫ,
КАЗАХСТАН) ГЕОМЕТРИЯНЫ ОҚЫТУДА КОМПЬЮТЕРЛІК ЭКСПЕРИМЕНТТІҢ
ТИІМДІЛІГІ: ЦИФРЛАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТӘСІЛДЕР..... 177
МОКРОВА ИННА ИВАНОВНА, СЕРГАЛИЕВА НАЗГУЛЬ СЕРИКОВНА
(КОКШЕТАУ, ҚАЗАХСТАН) ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ

БАЗОВЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА	179
АСАНОВА СЫМБАТ РАМАЗАНОВНА (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚ БАҒДАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ.....	184
АМАНБЕКОВА АЙДАНА АРМАНОВНА, АЛТЫНБЕКОВА ЖАННА РАТБЕКОВНА (ТАРАЗ, ҚАЗАҚСТАН) ТЖКБ ҰЙЫМДАРЫНДА ИНКЛЮЗИВТІ ОРТА ҚҰРУ БОЙЫНША ӘКІМШІЛІК ПЕН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҰЖЫМ ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ	187
ЕРҒАЛИЕВ ЖАНДОС ТОҚТАСЫНҰЛЫ, ЖАХАНОВА АЙНҰР НҰРЛЫХАНҚЫЗЫ, ИСМАИЛОВА РОЗА БАЙЖУМАНОВНА (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) EDUCATION OF STUDENTS: THEORETICAL ASPECTS	192
КАСКИРБАЕВА КЕНЖЕБИКЕ БАҒЫТЖАНОВНА (ҚОСТАНАЙ, ҚАЗАҚСТАН) БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМУЫ НЕГІЗІ.....	195
STAMGALIYEVA NAZUM K. (АКТАУ, KAZAKHSTAN) CRITERIAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF USING INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES.....	199
ТОЛЕУОВА ГАЛИЯ МУРАТОВНА, АСКАРОВ БОЛАТБЕК САТЫБАЛДИНОВИЧ, ДАКЕНОВ КАЙРБЕК МАКСИМОВИЧ, ДАРБЕКОВ ТУРАР НУРЛАНОВИЧ, БИМАКАНОВА АНЕЛЬ ЕРЛАНОВНА (АСТАНА, КАЗАХСТАН) НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ.....	206
БАЙСОВА АЯУЛЫМ КАЙРАТОВНА (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ	212
ОУ ЖОУСЯНЬ, ОСИПОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА (МОСКВА, РОССИЯ) ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ: КИТАЙ ВЫСТУПАЕТ ЗА ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБРАЗОВАНИИ, ПРЕПОДАВАНИИ И УПРАВЛЕНИИ	215
MERGENBAYEVA YELMIRA ALTAUKYZY GRAMMAR: PAST PERFECT SIMPLE – PAST PERFECT CONTINUOUS. COMPOSE A STORY USING PAST TENSES	227
ЧУЙКО АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ (Г. ЭКИБАСТУЗ, КАЗАХСТАН) БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ОБУЧЕНИИ ЭЛЕМЕНТУ «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УПОР НА ЛОКТЕ» В СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ.....	231

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

ЛЮБОВИЦКАЯ ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА (КАРАГАНДА, КАЗАХСТАН) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ.....	239
СЕЙТОВА БАҒДАГҰЛ БАЛТАБЕКҚЫЗЫ (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) ЖЫРАУЛАР ПОЭЗИЯСЫН ГЕРМЕНЕВТИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ	241
КОВАЛЕНЯ АЛЕСЯ ВАЛЕРЬЕВНА (МИНСК, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) О НАЗВАНИЯХ НЕКОТОРЫХ АРТЕФАКТОВ В МЕТАФОРАХ И СРАВНЕНИЯХ ОПИСАНИЯ КАЧЕСТВА (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО, БЕЛОРУССКОГО, АНГЛИЙСКОГО И ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКОВ)	246

ТОЛУБАЙ КЫЗЫ КЫЗЖИБЕК (ОШ, КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ) С.К.РЫСБАЕВДИН «АЛИППЕ» КИТЕБИНИН ТҮЗҮЛҮШҮ	249
ОСМОНБАЕВА ЖЫПАРГУЛ АКУНБАЕВНА, КАРАЕВА НАЗИРА ОРМОНБЕКОВНА (ОШ, КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ) АНГЛИС ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНДЕГИ СҮЙЛӨМДӨРДӨ СӨЗДӨРДҮН ОРУН ТАРТИБИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ	253
TUSTIKBAEVA GULDEN ISAGALIEVNA, KURMANBAYEVA ZHANSAYA ELUBAEVNA (AKTOBE, KAZAKHSTAN) FOUNDATIONS OF INCLUSIVE EDUCATION. STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: WAYS OF WORKING.....	260

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ДЖАНО ДЖОМАА, ГАЛЯУТДИНОВА РАЗИЛЯ РУШАНОВНА (НИЖНЕКАМСК, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	262
КАЛДЫБАЕВ ЕРТАРГЫН КАТАЕВИЧ, КУБЕНОВА АДЕЛЬ БОЛАТОВНА (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) РОЛЬ МЕСТНОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕШЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ	266
ABDUVOKHIDOV ABDUMALIK MAKHKAMOVICH, NAZAROV HUSANBEK AVAZBEK UGLI, NAZAROV HASANBEK AVAZBEK UGLI (TASHKENT, UZBEKISTAN) DISTINCTIVE FEATURES OF DATA PROCESSING IN TOURISM AND THE POSSIBILITIES OF THEIR USE	272

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

АЛПЫСБАЕВА КАРЛЫГАШ АЗИРБЕКОВНА, СЕЙТЖАН АСЕЛЬ МАРАТКЫЗЫ, НУРМАНОВ БАУЫРЖАН БАТЫРХАНУЛЫ, НАЙМАНОВА БАЛЖАН ЖАСУЛАНОВНА (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) ПРИМЕНЕНИЕ <i>PHYTOSEIULUS PERSIMILIS</i> ПРОТИВ <i>TETRANYCHUS URTICAE</i>	280
СЕРИКОВА АЙДАНА ЕРЛАНОВНА (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТІ БОЙЫНША ЖЕР КАДАСТРЫ БОЙЫНША ЖАЛПЫ ӨЗЕКТІЛІК	284

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ДЖУМАГУЛОВ ЕРЛАН АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ (БИШКЕК, КЫРГЫЗСТАН) ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛОГЕРОВ: ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	287
АЛСАБЕКОВА ХАДИЖАТ МУХАММАДХУСАЙНОВНА, НАСИРОВА ГУНЕЛЬ ИНГИЛАБ ГЫЗЫ ДОКАЗЫВАНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ НА ОСНОВЕ ПРАКТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	294
ATAEVA BAGUL BAIRAMGELDIYEVNA (SAMSUN, TURKEY) ABOUT N.V.GOGOL'S STORY "PORTRAIT"	298
ШЕРЕМЕТЬЕВА КСЕНИЯ ИВАНОВНА, ДОРОФЕЕВ ГЕОРГИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ (АБАКАН, РОССИЯ) ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВАМИ НА ВЫПЛАТЫ В ПРИЁМНЫХ СЕМЬЯХ	304